

Operationeel risico meten: een kritische beschouwing

Ir. A.H.A.J. van den Tillaart

FINANCIERING

1 Inleiding

De wereld om ons heen wordt in toenemende mate beheerst door getallen en statistieken. Bijna elke cent die in het bedrijfsleven en door de overheid wordt uitgegeven, wordt verantwoord met behulp van cijfermatige analyses. Vanuit verschillende hoeken ontstaan de laatste tijd geluiden dat we zijn doorgeslagen in onze wens alles te meten en uit te drukken in getallen. Alsof een cijfer de enig mogelijke vorm van bewijs is. De econoom Klamer benadrukt dat het sociale en culturele kapitaal vaak uitmaakt welke onderneming beter presteert. 'De eenzijdige kijk op de economie, de fixatie op meetbare grootheden als waarde en winst, heeft zijn langste tijd min of meer gehad en biedt geen oplossingen voor de problemen van deze tijd' (Klamer, 2001).

Elke keer tracht men een nieuwe grens te overschrijden en de intellectuele uitdaging iets meetbaar te maken aan te gaan. Echter, ondanks het besef van *bounded rationality* en informatieasymmetrie, gaan bijna alle economische en financiële modellen ervan uit dat men als basis voor een rationele besluitvorming optimaal gebruikmaakt van beschikbare informatie (Fenton-O'Creevy en Soane, 2001, p. 35). Dit blijkt in de praktijk zelden het geval.

De vertwijfeling of het allemaal wel zo moet is niet nieuw, maar naarmate het meten en de statistiek steviger wortel schieten in ons dagelijkse leven, wordt de stap om weer te gaan vertrouwen

op het menselijke oordeel groter, net als de weerstand van hen die niet durven te vertrouwen op de statistieken.

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van professionele oordeelsvorming bij risicomanagement, die dreigt te worden ondergesneeuwd door het streven naar het steeds maar verder ontwikkelen van (mathematische) meetmethoden. De ontwikkeling wordt geïllustreerd aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij banken. Er wordt beoogd de maatschappij in het algemeen en banken in het bijzonder een spiegel voor te houden. Het geduide streven heeft namelijk een aantal gevolgen, waarbij niet altijd wordt stilgestaan.

2 Statistiek en risicomanagement

De geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement zijn al eeuwenlang nauw verbonden met ontwikkelingen in de wiskunde en de statistiek. De perioden van blind vertrouwen op statistieken werden met enige regelmaat afgewisseld met perioden van twijfel en het zoeken naar alternatieve manieren om grip te krijgen op risico. Een voorbeeld is de periode na de Eerste Wereldoorlog. In het begin van de 20ste eeuw hadden zich scenario's voltrokken die mensen vooraf nooit hadden kunnen voorspellen. De economen Knight en Keynes waren destijds de eersten die opmerkten dat statistische kansverdelingen niet altijd aansluiten bij de realiteit en dat gebeurtenissen uit het verleden niet altijd de weg van de toekomst kunnen voorspellen (Bernstein, 1996, p. 219).

Ondanks de perioden van twijfel blijft het vertrouwen in een meetbare wereld overeind. Er zijn verschillende theorieën aan de hand waarvan dit kan worden verklaard, maar ik zou me hier willen beperken tot de cultuurtypologie van Adams en de theorie van selectieve perceptie van Simon.

Ir. A.H.A.J. van den Tillaart heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente, met als specialisatie Financieel Management & Bedrijfseconomie. Momenteel combineert zij haar baan als Operational risk controller binnen Concerncontrol van de Rabobank Groep met promotie-onderzoek op het gebied van Operationeel Risicomanagement.

Mensen kunnen op verschillende manieren tegen risico en risicomanagement aankijken. De manier van kijken bepaalt voor welk type risico men vreest en in hoeverre risico's als beheersbaar worden ingeschat. Adams heeft hiervoor een typologie ontwikkeld. Hij zou de cultuur in het bankwezen typeren als hiërarchisch, vanwege het vertrouwen in meetmethoden. Een hiërarchisch ingesteld persoon is voorstander van meer onderzoek en regelgeving en hij gelooft dat de aard van mens en natuur kan worden verklaard met behulp van (wetenschappelijk) onderzoek. De invloed van de manier van denken kan ook worden verklaard met de theorie van selectieve perceptie. Simon (1976, pp. 309-312) toonde in de jaren vijftig aan, dat opleiding en ervaring een essentiële rol spelen in het beslissingsproces. De wijze waarop mensen een probleem analyseren zegt vaak meer over hun eigen opleiding en ervaring dan over het probleem op zich. In het bankwezen zijn veel economen werkzaam; binnen het vakgebied risicomanagement worden zij in veel gevallen aangevuld met econometristen en mathematici.

Adams waarschuwt nadrukkelijk voor valkuilen verbonden aan de beschreven manier van denken. 'The modellers of human and physical nature are participants in the systems they are modelling, and are constrained by the limitations of science and their vast ignorance of the physical world' (Adams, 1995, p. 209).

3 Ervaringen bij banken

Aangezien de hiërarchische cultuur en ervaringen diep zijn verankerd in de financiële sector, worden beslissingen bij banken steeds meer gebaseerd op modellen. Modellen voor marktrisico zijn volledig ingeburgerd en worden door vrijwel alle grote banken gebruikt. Ook op het gebied van kredietrisicomodellering gaan de ontwikkelingen de laatste jaren heel snel.

Men zou kunnen verwachten dat de ervaringen klaarblijkelijk positief zijn. Toch is dit niet helemaal waar. Sinds het gebruik van modellen voor marktrisico lijkt de volatiliteit van de financiële markten aanzienlijk te zijn toegenomen. Een schrijnend voorbeeld van falende modellen voor risicomanagement is de ondergang van het befaamde hedge fund Long Term Capital Management (LTCM) in 1998. De crisis in Rusland bracht toen een kettingreactie teweeg die geen enkel model had durven voorspellen. In zijn analyse over de ondergang van LTCM concludeert Stulz dan ook dat risicomanagement onderdeel uitmaakt van de sociale wetenschappen, omdat het object van onderzoek voortdurend verandert (Stulz, 2001, p. 367). Gegevens uit het verleden

analyseren zonder de achterliggende causale verbanden te kennen is discutabel.

Het lijkt erop dat de financiële sector niet wil leren van dergelijke ervaringen. De stroom van het modelleren van risico's en het verfijnen van regelgeving met betrekking tot vermogensreizen die aan banken worden gesteld, gaat gestaag door. Op dit moment staat men voor de bijna onmogelijke opgave om op korte termijn een methode te ontwikkelen om operationeel risico te meten en hier vermogensreizen aan te verbinden. Operationeel risico wordt gedefinieerd als verlies als gevolg van het falen van mensen, systemen of processen of door externe gebeurtenissen. Feitelijk is het een vuilnisbak voor alle risico's die tot op heden niet in een duidelijke risicocategorie konden worden geplaatst. Dit risico is onlosmakelijk verbonden met menselijk handelen, die bij uitstek voortdurend veranderen en moeilijk voorspelbaar zijn. Bovendien is operationeel risico voor een heel groot gedeelte beïnvloedbaar. Als banken worden geconfronteerd met (grote) verliezen als gevolg van operationele risico's, brengt dit een schrikreactie teweeg en gaat men maatregelen treffen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. In de statistieken is dit risico nog dominant aanwezig, door de maatregelen is het in de praktijk laag geworden.

4 Vermogensreizen

Alle problemen en moeilijkheden die hierboven zijn geschetst, vinden hun weerslag in de huidige discussie over vermogensreizen voor operationeel risico. Gezien de vertrouwensfunctie van banken in het maatschappelijk verkeer is de financiële sector onderworpen aan een streng toezichtsregime. Eén van de methoden om de stabiliteit van het bankwezen te garanderen, is het opleggen van eisen ten aanzien van eigen vermogen. Om internationale concurrentie eerlijk te houden, worden deze vermogensreizen voor bijna alle banken in de wereld op dezelfde manier berekend. De berekeningswijze wordt vastgelegd door het Bazels Comité voor banktoezicht, een commissie van toezichthouders uit de G10-landen.

In de huidige regels wordt de vermogensreizen primair gerelateerd aan de omvang van de kredietverlening. Daarnaast is een eis voor marktrisico opgenomen. Aangezien eigen vermogen bedoeld is voor het opvangen van verliezen ten gevolge van elk willekeurig risico, wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan nieuwe regelgeving. In deze nieuwe regelgeving zal naast krediet- en marktrisico ook aandacht worden besteed aan operationele risico's.

Aangezien tot op heden onduidelijk is hoe de

regelgeving er precies uit gaat zien, is het niet zinnig nu reeds analyses hiervan te maken in het licht van bovenstaande problematiek. Wat echter wel interessant is, zijn de bewegingen in de discussie op het gebied van operationeel risico tussen de (vooraanstaande) banken en de toezichhouders. De discussie is doorspekt met politieke belangen en argumenten, maar de typische problematiek die onlosmakelijk is verbonden met risicomanagement speelt ook hierin een rol.

5 Van simpel tot geavanceerd

Alvorens de vinger op deze rol te kunnen leggen, is een korte uitleg van de meetmethoden voor operationeel risico die tot op heden zijn gepubliceerd, noodzakelijk. Aangezien niet van alle banken, klein en groot, kan worden verwacht dat zij de meest geavanceerde technieken voor het meten van operationeel risico zullen toepassen, is er in eerste instantie een drietal meetmethoden voorgesteld. Deze meetmethoden gaan van heel eenvoudig en ruw (een vast percentage van het brutoinkomen) tot geavanceerd (gebruikmakend van de verliesdata van de bank zelf). Het Bazels Comité tracht banken te stimuleren om een zo geavanceerd mogelijke benadering te kiezen, door de vermogensseis voor geavanceerde benaderingen gemiddeld lager te stellen dan voor eenvoudige benaderingen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op marktdiscipline. Banken moeten aan het publiek kenbaar maken welke methode zij gebruiken. Verwacht wordt dat geen enkele grote internationaal actieve bank achter wil blijven bij haar concurrenten. Om gebruik te mogen maken van geavanceerde benaderingen moet een bank echter wel voldoen aan een lijst met kwalificatiecriteria¹.

Het Bazels Comité voor banktoezicht heeft zich tot doel gesteld de regelgeving dusdanig vorm te geven dat aansluiting wordt gevonden bij het daadwerkelijke risico. De discussie richt zich daarom op de geavanceerde benaderingen. De geavanceerde benaderingen zijn gebaseerd op interne verliesdata, waar nodig aangevuld met verliesdata van andere banken. Het gebruik van data van banken wordt gestimuleerd, omdat het ontbreken van verlieservaring absoluut geen garantie geeft dat de kans op verliezen niet aanwezig is. Toch wordt bewust ook een groep data buiten de modellen gehouden. Indirecte verliezen, latente verliezen en zogenaamde 'near misses' worden bewust buitengesloten, omdat het zo moeilijk is om ze te verzamelen. Niemand heeft enig idee wat de invloed hiervan is op de kwaliteit van de te ontwikkelen modellen.

Terwijl er door statistici en econometristen

hard wordt gewerkt aan de technische uitwerking van deze benadering, groeit de groep van banken die niet wil worden overgeleverd aan de mathematische modellen. Voorzichtig werd begonnen met een discussie over 'qualitative adjustments', waarmee een aanpassing van het berekende noodzakelijke eigen vermogen gemaakt kan worden op basis van kwalitatieve criteria. De argumenten achter deze op- of afslag op basis van een 'subjectieve' inschatting van de kwaliteit van de interne controle zijn als volgt:

- Grote verliezen leiden vaak tot forse investeringen in risicomanagement, terwijl dat in de verliesdata niet direct zichtbaar wordt. De bank zou dubbel worden gestraft indien zij, naast deze investering in maatregelen om het risico in de toekomst te voorkomen, ook nog een fors hogere vermogensseis krijgt.
- Gezien de beïnvloedbaarheid van operationeel risico is er behoefte aan een 'forward looking element' (risico indicatoren), zodat niet alles is gebaseerd op het verleden.
- De karakteristieken van operationeel risico, zoals eerder beschreven aan het einde van paragraaf 3, maken het moeilijk om geheel te vertrouwen op statistieken en historische gebeurtenissen.
- Verbeteringen in de interne controle en het gebruik van risico-identificatiemethoden, zoals Control & Risk Self-Assessment, dienen te worden gestimuleerd. Veel banken hebben de ervaring dat operationele risico's aanzienlijk afnemen indien risico's duidelijk worden geïdentificeerd door de betrokkenen zelf (self-assessment). Een self-assessment leidt vaak tot verbeteringen in de interne controle en lager operationeel risico. Een aanpassing van de hoeveelheid aan te houden vermogen op basis van goede interne controle en goed werkende risicomanagementmethoden wordt gezien als ideale stimulans om hierin te investeren.

Het Bazels Comité heeft de financiële sector gevraagd om reacties op de voorstellen. In deze reacties, die eind mei naar het Bazels Comité zijn gestuurd, komt het onderwerp 'qualitative adjustments' veelvuldig terug. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft bijvoorbeeld gesteld dat zij deze aanpassing als een essentieel onderdeel van geavanceerde benaderingen ziet² en het Institute of International Finance (IIF), een groep van internationale grootbanken, besteedt een hele sectie aan dit onderwerp. Banken lijken het eens te zijn over noodzaak van qualitative adjustments, maar de wijze waarop is nog verre van uitgekristalliseerd. Ook hier spelen weer zware politieke argumenten. Banken die uitgebreide assessments

hanteren willen hun eigen methoden gebruiken, terwijl andere banken, vanuit het oogpunt van internationaal eerlijke concurrentie, juist een gestandaardiseerde benadering voorstaan. Als banken hun eigen benadering mogen gebruiken, is het afhankelijk van de nationale toezichthouder hoe makkelijk of moeilijk deze wordt geaccepteerd. Banken in landen met strenge toezichthouders zouden hierdoor worden benadeeld ten opzichte van concurrenten in landen met soepele toezichthouders.

6 Data of een oordeel over kwaliteit als basis?

Het blijft echter niet bij deze voorzichtige roep om meer ruimte voor het menselijk oordeel. Het feit dat de qualitative adjustments voet aan de grond beginnen te krijgen, heeft enkele banken gestimuleerd om nog een stap verder te gaan. In de reactie van het IIF wordt al voorzichtig gerefereerd aan een 'scorecard benadering', wat vergelijkbaar is met risk assessment vragenlijsten. In deze benadering wordt de kwaliteit van de interne controle als basis genomen, in plaats van verliesdata. Er worden nog wel data verzameld, maar deze worden slechts gebruikt om achteraf te kunnen valideren of de vragenlijsten eerlijk zijn ingevuld en of de inhoud van de vragenlijsten nog steeds de grote risico's waaraan banken bloot staan, voldoende dekken. Een kleine groep van internationale banken is op dit moment bezig om 'scorecards' te ontwikkelen. Het doel van deze groep is het bieden van een alternatieve 'geavanceerde benadering'. Ook in deze groep heerst een hiërarchische cultuur, aangezien toegewerkt wordt naar een manier om risico uit te drukken in een getal. Het zal echter niet verbazen dat het vak operationeel risicomanagement niet alleen economen, econometristen en wiskundigen kent, maar ook veel accountants. In de opleiding en ervaring van accountants speelt het menselijk oordeel en de kwaliteit van interne controle een dominante rol, wat ook tot uitdrukking komt in de scorecard benadering.

7 Ten slotte

De discussie over kwalitatieve methoden en meer ruimte voor het menselijk oordeel is er niet voor niets. Het geeft aan dat men zich niet volledig comfortabel voelt bij de mathematische methoden die worden ontwikkeld. Toch is de ontwikkeling moeilijk te stoppen. Een bank die weigert mee te gaan in deze ontwikkeling zal weldra een concurrentieachterstand oplopen. Dit heeft niet alleen te maken met een hogere vermogens eis die banken dan krijgen. De uitkomsten van modellen geven

over het algemeen wel een behoorlijke indicatie van het risico en zullen behulpzaam zijn bij het vroegtijdig onderkennen van trends en de aanpak van risico's die frequent voorkomen. Een bank zal daardoor beter gaan presteren dan concurrenten. Dit artikel is dan ook geen pleidooi tegen het modelleren van risico's, maar een kritische beschouwing en analyse van de (te) eenzijdige ontwikkelingen in de financiële sector. Modellen voor risico zijn slechts een hulpmiddel in het proces van beheersen en meten van risico's.

Men moet opletten met de gevolgen die de nadruk op risicomodellen met zich meebrengt. Om aan te geven dat de problematiek zeker niet bankspecifiek is, een citaat van Boyle: 'Goede artsen en ontwikkelingseconomen zeggen vaak vrij snel te weten wat er mis is met een patiënt of de economie, maar zijn vervolgens enorme hoeveelheden overheidsgeld kwijt aan het verzamelen van cijfers om iedereen daarvan te overtuigen. Minder meten bespaart veel geld. Wel vraagt het vertrouwen en dat hebben wij nauwelijks meer. Ook betekent het het delegeren van macht' (Boyle, 2001).

Wat opgaat voor artsen en ontwikkelingseconomen kan ook opgaan voor een goede manager. Managers en medewerkers die dicht bij de business staan, weten vaak prima wat de risico's zijn en hoe die het best kunnen worden beheerd. Voor hen is het efficiënt om direct te kunnen investeren in maatregelen om risico's te beheersen. Door de opkomst van het kwantificeren van operationeel risico zal de manager echter met cijfers moeten onderbouwen welke risico's hij loopt om budget te verkrijgen voor het treffen van de juiste maatregelen.

Het topmanagement mag dan wel het gevoel hebben meer grip te krijgen op operationele risico's, de beheersing ervan zal niet per definitie beter of efficiënter worden. De verantwoordelijke manager zal juist het gevoel hebben de grip op risico's te verliezen en ziet zijn bevoegdheden slinken. In plaats van direct zelf te mogen beslissen, moet hij nu uitgebreide cijfermatige analyses aanleveren, zodat superieuren kunnen beslissen. Zonder zich hiervan volledig bewust te zijn, stuurt de financiële wereld aan op toenemende centralisatie van bevoegdheden en afnemend vertrouwen in hen die op de werkvloer het geld verdienen.

LITERATUUR

- Adams, J., (1995), *Risk*, University College London Press, second edition.
Bernstein, P.L., (1996), *Against the Gods*, John Wiley & Sons, pp. 97-337.
Boyle, D., (2001), Getallen regeren de wereld, in: *Ode*,

mei/juni 2001, pp. 34-35.

Fenton-O'Creevy, M. en E. Soane, (2001), De subjectieve inschatting van risico, in: *Mastering Risico*, Het Financieele Dagblad, Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen, pp. 32-38.

Klamer, A., (2001), Vertrouwen en inspiratie, daar draait het om, in: *Intermediair*, 24 mei 2001, pp. 8-9.

Simon, H.A., (1976), *Administrative Behavior, a study of decision making processes in Administrative Organization*, Third edition, The Free Press New York, pp. 68-82 en 309-312.

Stulz, R.M., (2001), Risicomanagement is geen exacte wetenschap, in: *Mastering Risico*, Het Financieele Dagblad, Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen, pp. 358-367.

NOTEN

1 Voor meer informatie over de concept-regelgeving kunt u de website van het Bazels Comité raadplegen op www.bis.org. In januari 2001 is het laatste 'consultative paper' verschenen, waarin ook operationeel risico aan bod komt.

2 De reactie van de NVB, het IIF en van alle andere industriegroepen is gepubliceerd op de website van de BIS (www.bis.org).